

Logística reversa em uma fornecedora de Lâmpadas LED e o potencial do marketing verde

Reverse logistics in an LED lamp supplier and the potential of green marketing

Logística inversa en un proveedor de lámparas LED y el potencial del marketing verde

Cristina Braz de Carvalho

cristina.carvalho01@fatec.sp.gov.br

Isabela de Paula Rodrigues Silva

isabela.silva97@fatec.sp.gov.br

Marlon Cordeiro da Silva

marlon.silva16@fatec.sp.gov.br

Stefanny Alexandre Ferreira da Silva

stefanny.silva2@fatec.sp.gov.br

Kaique Dias Bento

kaique.bento@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Logística Reversa
Marketing Verde
Lâmpadas LED
Sustentabilidade

Keywords:

Reverse Logistics
Green Marketing
LED Lamps
sustainability

Palabras clave:

Logística inversa
Marketing Verde
lámparas LED
sostenibilidad

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Danilo Marin Fermino
Edson Company Colalto
Junior

Resumo:

O relato técnico presente discute os principais fatores que limitam a eficácia da logística reversa realizada pela fornecedora IMSC Lâmpadas e como eles impedem que a empresa explore todo seu potencial sustentável. A análise mostra que, embora exista um processo de retorno e separação manual dos componentes para envio a cooperativas de reciclagem, sua efetividade é reduzida pela dependência exclusiva da iniciativa dos clientes, sem um sistema estruturado de coleta ou parcerias externas, além disso, verificou-se que a ausência de estratégias de marketing verde impede que essas ações cheguem à população. Assim, conclui-se que, para ampliar o alcance da logística reversa e transformar a sustentabilidade em vantagem competitiva, é essencial que a empresa desenvolva novos meios de coleta e implemente ações de comunicação voltadas à conscientização e ao engajamento dos cidadãos.

Abstract:

The technical report discusses the main factors limiting the effectiveness of reverse logistics implemented by the supplier IMSC Lâmpadas and how these factors prevent the company from fully exploiting its sustainable potential. The analysis shows that, although a manual return and separation process for components to be sent to recycling cooperatives exists, its effectiveness is reduced by its exclusive dependence on customer initiative, without a structured collection system or external partnerships. Furthermore, the absence of green marketing strategies prevents these actions from reaching the population. Therefore, it is concluded that, to broaden the reach of reverse logistics and transform sustainability into a competitive advantage, it is essential that the company develop new collection methods and implement communication actions aimed at raising awareness and engaging the population.

Resumen:

Este informe técnico analiza los principales factores que limitan la eficacia de la logística inversa implementada por el proveedor IMSC Lâmpadas y cómo estos factores impiden que la empresa aproveche plenamente su potencial de sostenibilidad. El análisis muestra que, si bien existe un proceso manual de devolución y separación de componentes para su envío a cooperativas de reciclaje, su eficacia se ve mermada por depender exclusivamente de la iniciativa del cliente, sin un sistema de recogida estructurado ni colaboraciones externas. Además, la ausencia de estrategias de marketing verde impide que estas acciones lleguen a un público más amplio. Por lo tanto, se concluye que, para ampliar el alcance de la logística inversa y convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva, es fundamental que la empresa desarrolle nuevos métodos de recogida e implemente acciones de comunicación dirigidas a sensibilizar e involucrar a la población.

1. Introdução

O relato técnico a seguir é uma análise do processo de logística reversa de uma fornecedora de lâmpadas LED e o seu potencial em relação com o marketing verde. Atualmente, a logística reversa da fornecedora em questão se consiste no retorno de produtos impróprios para consumo entregues pelos seus próprios clientes, a separação dos componentes das lâmpadas, que é feita internamente pelos próprios funcionários, e por fim a entrega dos materiais destinados para cooperativas de reciclagem.

O problema atual que a empresa enfrenta se relaciona à perda de oportunidades relacionadas a questões operacionais referentes ao seu processo de logística reversa e ao seu posicionamento no mercado. Para tanto, o relato técnico tem como objetivo analisar e quais pontos da logística reversa da fornecedora podem ser melhorados e como a mesma poderia se beneficiar de um plano de marketing verde para desenvolver uma imagem sustentável para os clientes.

2. Referencial Teórico

Para a compreensão clara da relação entre a logística reversa e o marketing verde, é necessário que se conheça os conceitos de cada uma dessas ferramentas, para tanto, os tópicos a seguir trarão a definição de cada um desses instrumentos e o seus impactos para as empresas.

2.1. Logística reversa

A logística reversa é, conforme descrito pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Brasil, 2025), um instrumento que se caracteriza por um conjunto de ações que tornam viável a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, que podem ser reaproveitados, ou terem uma destinação ambientalmente adequada. Conceito reforçado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado de São Paulo (Semil, 2025), que afirmou que a logística reversa é um fluxo na qual produtos, embalagens e outros resíduos são devolvidos para a indústria após terem passado pelo consumidor final, possibilitando a remanufatura dos itens. Sendo assim, pode-se concluir que a logística reversa é um recurso na qual produtos que chegaram aos consumidores finais são devolvidos para a indústria a fim de serem reaproveitados ou descartados de forma ecologicamente correta.

Segundo Bento e Carneiro (2024), quando uma empresa opta pela logística reversa, a responsabilidade de todas as fases do ciclo de vida de um produto, sendo estes a fabricação, a entrega e pós-consumo, é da mesma, assim, o seu retorno ou destinação também são de compromisso da organização. Sendo assim, a empresa precisa estabelecer os procedimentos ideias para o retorno de seus produtos e o aproveitamento ou destinação adequada dos itens. Em adição, Silva *et al* (2023) destacam que as empresas precisam de estratégias de coleta para seus produtos, podendo disponibilizar pontos de coleta, parcerias com cooperativas ou ao menos desenvolvendo itens que podem ser reutilizados ou reciclados, reforçando a ideia de que empresas precisam se programar e elaborar estratégias para adotar a logística reversa.

Ressalta-se ainda que, a logística reversa não só beneficia o meio ambiente, como também a empresa que adota essa prática, conforme o que diz Rodrigues (2022), que afirma que a logística reversa é um diferencial competitivo, que atrai e fideliza clientes devido às atitudes de sustentabilidade, que geram uma imagem positiva para o público. Além disso, Silva *et al* (2023) acrescentam que com a aplicação da logística reversa, há também a otimização dos processos e a diminuição de custos.

2.2. Marketing verde

Segundo o Sebrae (2023), o marketing se trata do “estudo, planejamento, execução, mensuração e acompanhamento do mercado”, onde é feito a análise de quem é a empresa, o público, quais os

diferenciais competitivos e as melhores soluções. Simão e Neto (2022) já destacam que o marketing verde se destoa do marketing, pois enquanto o marketing visa divulgar os produtos de maneira chamativa, o marketing verde não só divulga os produtos, mas tem como objetivo passar a imagem de consciência ambiental para aquela empresa. Em adição, Silva *et al* (2023) afirmam que as organizações precisam ter uma atitude verdadeiramente voltada para o meio ambiente, devido a exigência de sociedade e dos consumidores, que estão mais atentos a estes elementos.

Em relação à logística reversa, o marketing verde se torna uma fonte de melhoria em relação ao posicionamento da organização, enquanto a logística reversa cumpre seu papel em colocar as atitudes sustentáveis em prática, o marketing verde se responsabiliza por demonstrar o compromisso da empresa com a sustentabilidade (Silva *et al*, 2023).

3. Método da produção técnica

O relato técnico foi executado baseado na experiência profissional e prática de um dos autores, além de ter como base também fontes bibliográficas relacionadas com a logística reversa e o marketing verde. Em relação à abordagem utilizada, foi utilizada participação direta, na qual um dos autores participou ativamente dos processos internos da empresa.

4. Contexto do projeto ou situação-problema

A empresa de nome fictício IMSC Lâmpadas, de natureza LTDA de propriedade nacional, ativa na cidade de São Paulo, de pequeno porte, contando com um total de 4 funcionários, que há 30 anos atua com materiais elétricos com ênfase em lâmpadas de LED e diversos modelos e materiais elétricos como Disjuntores, Painéis etc; além dos serviços de importar e exportar a empresa vende para depósitos de materiais de construção e elétricos na grande São Paulo e região metropolitana. Atualmente o produto carro chefe da empresa é a lâmpada conhecida como pêra, bulbo ou lâmpada de LED. Essa lâmpada é feita com uma variação de componentes e matérias entre eles alumínio, plástico, cobre, placas de circuito impressos e materiais semicondutores. A organização se divide nos setores administrativos e operacionais.

Os clientes, majoritariamente lojas de materiais elétricos ou de construção, entregam para a empresa o material impróprio para venda ou consumo, que realiza o desmembramento dos componentes das lâmpadas LED internamente pelos funcionários operacionais e entregam os materiais para cooperativas de reciclagem. No entanto, o processo de logística depende exclusivamente da entrega dos itens impróprios para consumo por parte dos clientes diretos, e não possuem processos que permitam a coleta por parte da própria empresa e nem a entrega dos produtos por parte dos cidadãos da região. Em acréscimo, a empresa apesar de já ter adotado a ação da logística reversa, não entrega atualmente nenhum plano de marketing voltado para a iniciativa, limitando a visibilidade que a organização poderia ter no mercado, que apresenta concorrentes com ações semelhantes.

5. Resultados obtidos e análise

Os resultados obtidos demonstram que a empresa IMSC Lâmpadas já realiza um processo de logística reversa, ele é realizado de forma manual, onde é realizado a separação dos componentes das lâmpadas e o material obtido é enviado a cooperativas de reciclagem. Essa prática está em conformidade ao material teórico, onde demonstra responsabilidade pós-consumo das empresas. Entretanto, identificou-se que esse processo depende exclusivamente de iniciativa de clientes diretos em devolver os produtos, evidenciando a ausência de um sistema próprio de coleta, como parcerias com pontos de coleta e envolvimento da população para entrega voluntária.

Identificamos também que a empresa não possui nenhuma estratégia de Marketing Verde, mesmo que exista a ação de recolher os produtos de seus clientes, a falta de comunicação impede que a empresa transforme sua prática sustentável em vantagem competitiva, a falta de campanhas ou de

materiais informativos reduz a visibilidade da empresa quanto a logística reversa para o público e limita a construção de uma imagem responsável, neste caso, a contratação de um profissional ou equipe especializada revertendo o quadro beneficiaria a organização.

Assim, ficou evidente que embora haja um processo de logística reversa, a empresa não aproveita seu potencial, pois o aumento dos meios de coleta e a implementação de ações voltadas para a divulgação do marketing verde, poderiam aumentar a quantidade de materiais recuperados, e fortalecer a imagem da empresa no mercado e junto população.

6. Considerações Finais

O relato técnico demonstrou que a fornecedora de lâmpadas LED, que já possui um processo coeso de logística reversa, poderia melhorar os seus processos de coleta, abrangendo a população local, para alcançar uma quantidade maior de material que poderá ser entregue para a cooperativa de reciclagem parceira, a fim de aperfeiçoar a ação sustentável que a empresa já possui. Com essa melhora, a aplicação de um marketing verde se torna mais viável, já que a atitude sustentável seria mais ampla, e permitiria a elaboração de plano de divulgação que demonstrasse não só a iniciativa, mas também a acessibilidade da empresa aos cidadãos.

Como fatores limitantes do desenvolvimento do relato, temos o fato de que atualmente a empresa não conta com uma equipe de marketing, assim não havendo registros ou estratégias de marketing já elaboradas para análise, além disso, informações referentes à capacidade financeira e/ou contábil da organização não foram disponibilizadas para análise de viabilidade. Futuramente, seria importante um relato técnico que acompanha-se e investiga-se os resultados do uso do marketing verde em uma empresa que também utiliza como ação sustentável a logística reversa e aplicasse ações de coleta acessível voltadas para o público geral, com a finalidade de comprovar de forma prática que as duas ferramentas podem se complementar e que trazem resultados positivos referentes à imagem da empresa.

Referências

BENTO, Maria Aparecida Teles de São; CARNEIRO, Etienne Santiago. CONTRIBUIÇÕES DAS COOPERATIVAS DE RECICLAGEM NO CICLO DA LOGÍSTICA REVERSA: UMA REVISÃO DE LITERATURA. *Cadernos Macambira*, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 46–67, 2024. Disponível em: <https://revista.lapprudes.net/CM/article/view/1011>. Acesso em: 16 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. *Logística Reversa*. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/meio-ambiente-urbano-recursos-hidricos-qualidade-ambiental/logistica-reversa>. Acesso em: 16. Nov. 2025.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Logística reversa como aliada da economia circular. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://semil.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-ambiental/logistica-reversa-como-aliada-da-economia-circular/>. Acesso em: 16 nov. 2025.

RODRIGUES, Roberta Oliveira. Logística Reversa como um diferencial competitivo. *Research Society and Development*, [S. l.], v. 11, n. 6, e36311629354, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/29354>. Acesso em: 16 nov. 2025.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. 2023. *Marketing*. [S. l.], Sebrae. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/df/sebraeaz/marketing,7d04831771308710VgnVCM100000d701210aRCRD>. Acesso em: 16 nov. 2025.

SILVA, Emiliana Cristhine da; SANTOS, Láissa Bassanelli Antunes dos; GARCIA, Célia Aparecida de Matos; FARINAZZO, Kamila Amato de Campos. Logística reversa e marketing verde aplicado nas embalagens sustentáveis. *Revista LOGS: Logística e Operações Globais Sustentáveis*, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 23-35, jan/jun, 2023. Disponível em: <https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/LOGS/article/view/15007>. Acesso em: 16 nov. 2025.

SIMÃO, Jean José; NETO, Joaquim Maria Ferreira Antunes. A Relevância Econômica do Marketing Verde: Aspectos Conceituais. **Prospectus**, Itapira, v. 4, n. 1, p. 116-141, Jan/Jun, 2022. Disponível em: <https://www.prospectus.fatecitapira.edu.br/index.php/pst/article/view/95>. Acesso em: 16 nov. 2025.

Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade dos autores.

Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.